

GENDER TUSHUNCHASINING ASOSIY MOHIYATI

Turobova Gulzoda Botirjanovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11280101>

Annotatsiya: Maqolamizda gender tushunchasi uning mohiyati, gender va jins tushunchalariga berilgan ta'riflar, dunyo va o'zbek olimlarining gender bilan bog'liq tadqiqotlari, genderning hozirgi kundagi ahamiyat kabi masalalar haqida so'z boradi.

Аннотация: В нашей статье рассматриваются понятие гендера, его сущность, определения гендера и гендерных понятий, гендерные исследования мировых и узбекских ученых, а также такие вопросы, как значение гендера сегодня.

Annotation: V nashey state rassmatrivayutsya ponyatie gendera, ego sushchnost, opredeleniya gendera i gendernyx ponyatiy, gendernye issledovaniya mirovyx i Uzbeksikih uchenyx, a takje takie voprosy, kak znachenie gendera segodnya.

Kalit so'zlar: gender, gender-neytral til, gender terminlar, grammatik gender, jins, genderologiya, gender bo'yoqdorlik, gender tenglik.

Ключевые слова: гендер, гендерно-нейтральный язык, гендерные термины, грамматический род, пол, гендерология, гендерная окраска, гендерное равенство.

Key words: gender, gender-neutral language, gender terms, grammatical gender, sex, genderology, gender coloring, gender equality.

Hozirgi kunda davlatlar rivojlanishida jamiyat, davlat, ta'lim, oila tuzilmalarida gender tenglikni ta'minlash masalalariga juda katta berib kelinmoqda. Shuning uchun ham, gender rivojlanishda muhim ahamiyatga ega tushuncha sifatida alohida diqqat bilan o'rganilishi kerak.

Gender tushunchasi ilm-fanga o'tgan asrning 70-yillarida kirib kelgan. Aynan shu davrga kelib olimlar tomonidan bu tushunchaga nisbatan turli qarashlar, g'oyalar ilgari surila boshlandi. Gender tushunchasi, uning shakllanishi, o'rganilishi fanlararo bog'liqlik asosida tadqiq etishni talb qilgani asnosida, ushbu tushunchanini barcha fan sohalari nuqtai nazardan tadqiq etish kerakligini taqozo etadi. "Gender" toifasi (ingliz tilidan - gender, gender) erkaklar va ayollarning sotsializatsiyasining biologik (jinsiy) determinantlaridan farqli o'laroq, ijtimoiy uyushgan guruhlar sifatida o'zaro munosabatlarining xususiyatlarini aks ettiradi. Hamma davrlarda har bir soha mutaxassislari qatori tilshunoslar ham ushbu masalaga alohida e'tibor bilan yondashib kelishgan. Ular gender tushunchasini kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik va gender tilshunosligiga doir asarlarida o'z nuqtayi nazarlaridan kelib chiqib turlicha tadqiq qilishgan. Ushu sohaning xususiyatlarini o'rganish yuzasidan chuqur ilmiy izlanishlar olib borilgan. Fanlararo bog'liqligi jihatidan gender tushunchasi o'zbek olimlari tomonidan ham o'rganib kelingan. Olimlarimiz izlanishlaridan shuni ko'rishimiz mumkinki, gender juda keng va ko'p qirrali, tadqiq maydoni cheksiz tushunch ekanligini.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Tilimizda "Jins" va "Gender" tushunchalari o'zaro sinonim sifatida bir-birining o'rnida qo'llanib kelingan. Lekin bu tushunchalarga turli olimlar, tilshunoslar turlicha ta'rif berishgan. Lug'atlarda ham berilayotgan ta'riflar bir-biriga yaqin va bir qarashda ular sinonim degan fikrni uyg'otishi mumkin. Lekin tilshunoslikda gender hamda jins terminlari alohida tushunchalar sifatida o'rganiladi. Shuning natijasida Genderologiya fani vujudga kelgan va bu fan gender bilan bog'liq barcha masalalarni o'rgatish bilan shug'ullanadi. Shunday qilib, biz

gender ikki qismdan iborat degan xulosaga kelishimiz mumkin: biologik jins va ijtimoiy-madaniy jins, ajralmas birlikdagi munosabatlar tizimidir.

Pedagogika faniga "jins" toifasini kiritish prinsipial ahamiyatga ega, chunki ta'lim jarayonida maktab o'quvchilarining jinsiga e'tibor bermaslik erkak va ayol o'ziga xosligini, har bir qiz, qiz, har bir yigitning ichki dunyosining o'ziga xosligini tenglashtirishga olib keladi.

NATIJALAR

Pedagogika fanida gender stereotiplari, gender me'yorlari, gender o'ziga xosliklari kabi kategoriyalar ham muhim ahamiyatga ega, chunki ular gender rivojlanishining mohiyatini ochib beradi. Odatda ta'lim tizimiga gender yondashuvini joriy etishda jamiyatda va o'qituvchilarning kasbiy muhitida noaniq munosabatlar, maktab o'qituvchilarining gender pedagogika sohasida maxsus bilimga ega emasligi maktab o'quv dasturlari va darsliklari ta'limning gender tamoyillarini hisobga olmasdan tuzilganligi kabi omillar to'sqinlik qilishi mumkin. Shu bilan birga, olimlarning ta'kidlashicha, "Zamonaviy jamiyatda ma'lum bir kasblarda erkak yoki ayolga oid degan tushuncha mavjud" [6] bo'lib, darhaqiqat, hozirgi vaqtda mehnat bozori ishchilarni kasblar o'rtasida taqsimlashda yuqori darajadagi gender asimmetriyasi bilan ajralib turadi, bu "ayol" kasblar (styuardessalar, o'qituvchilar va boshqalar) va "erkak" kasblar (harbiy xizmatchilar, dasturchilar va boshqalar) mavjudligida namoyon bo'ladi. Shunday qilib, hozirgi vaqtda kasbiy o'zini o'zi aniqlashda gender yondashuvi nafaqat erkaklar va ayollar o'rtasidagi biologik yoki jismoniy farqlarni, balki madaniy va ijtimoiy jihatlarni ham hisobga oladi. Olimlarning o'spirinlar kasbiy manfaatlaridagi gender farqlari sohasiga oid izlanishlarida o'spirinlarning gender xususiyatlari ularning kasb tanlashlariga ta'sir etishi qayd etilgan. Maktab o'quvchilarining kasb tanlashiga va bunda gender stereotiplarini kuchaytirishda jamiyatning ko'plab institutlari kabi ommaviy axborot vositalari va Internet resurslari ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, ommaviy axborot vositalarida ayollar, asosan, harakat obyekti, qurbonlar va boshqalarga g'amxo'rlik ko'rsatadi, erkaklar esa ixtirochi, kuchli, aqlli va tashabbuskor sifatida tasvirlangan. Ommaviy axborot vositalari erkaklarning kuchi va muvaffaqiyatini ta'kidlayotganda, ayol ham, odatda, tashqi ko'rinishi jihatdan baholanadi. Shunday qilib, ommaviy axborot vositalari, jumladan, televideniye, radio, darsliklar, bolalar kitoblari, jurnallar, filmlar va elektron aloqaning ko'plab shakllari erkaklar va ayollar haqidagi stereotiplarni saqlab qolar va tarqatar ekan. Kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha mutaxassislarining fikriga ko'ra, bu o'rta maktab o'quvchilarining kasblarni "erkak" va "ayol" deb tasniflashi bilan bog'liq, bu ularning kasbiy o'zini o'zi belgilashiga sezilarli ta'sir qiladi. O'g'il bolalar qizlar bilan solishtirganda, texnik kasblarga nisbatan aniqroq kasbiy yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. Bu ko'plab ma'lumotlarga mos keladi, ya'ni bolalikdan boshlab to keksa yoshgacha erkaklar texnologiya bilan bog'liq kasblarni afzal ko'rishlarini ko'rsatadi.

MUHOKAMA

Mamlakatimizda gender tenglik borasida bir necha ishlar amalga oshirib kelinyapti, jumladan ayollarning imkoniyatlarini kengaytirish, resurslar va sarmoyalarni teng taqsimlash borasida qator islohotlar va tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Davlat dasturlari va loyihalari tadbirkorlik faoliyatini boshlayotgan xotin-qizlarni etarli kapital va investitsiyalar bilan ta'minlashga qaratilgan. Ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir, ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar bilan «Ayollar daftari»ni yuritish orqali ishlash tizimini yanada

takomillashtirish, ularni ijtimoiy — huquqiy, psixologik, tibbiy va moddiy qo'llab-quvvatlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» 2022 yil 28 - yanvardagi PF-60-son Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi tomonidan bir necha qonunlar chiqarilib ularning ijrosini ta'minlash bo'yicha har bir jabhada qizg'in ishlar amalga oshirilib kelyapti. «Ayollar daftari» tashkil qilinib, bu ro'yxatiga kiritilgan xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish maqsadida tuman (shahar) hokimliklarida yuridik shaxs bo'lmagan, byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg'armalari shaklidagi «Ayollar daftari» ro'yxatiga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etilganligi diqqatga sazovordir.

XULOSA

Bugungi kunda Gender terminlarini o'rganish ham davr talabi bo'lib bormoqda. Mamlakatimizda ham gender tenglik masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada mahalla, oila institutlari qatorida ta'lim, xalq ta'limi, oliy ta'lim muassasalarining ham o'rni beqiyosdir. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish joizki, gender tenglikka qachon erishiladi? Qachonki, gender, gender tenglik, gender terminlari kabi tushunchalar yoshlar, nafaqat yoshlar balki jamiyatning har bir a'zosiga to'g'ri va t'oliq holda tushuntirilgandagina singdirilgandagina erishish mumkin. Chunki bu davr, zamon talabi. Zamon bilan hamnafas yashash esa yurtimiz kelajagi uchun befarq emasligimizni namoyon qiluvchi bir ko'rsatkich ekanligini hammamizga ayondir..

References

1. Ergasheva G. "Turli tillar tizimida gender terminologiyasining shakllanishidagi lingvistik va ekstralingvistik omillar" dissertatsiya DS, Toshkent 2018.
2. "The role of gender and language learning strategies in learning English" Oktay Aslan; Turkiya 2009.
3. Macmillan Advanced dictionary, Oxford 2007.
4. Abdullaevna, N. S. (2020). Lexical-semantic and cognitive specifics of political discourse (based on Si Jinping's speeches). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1086-1092.
5. Nasirova, S. A., Hashimova, S. A., & Rikhsieva, G. S. (2021). THE INFLUENCE OF THE POLITICAL SYSTEM OF CHINA ON THE FORMATION OF SOCIAL AND POLITICAL TERMINOLOGY. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(04), 10-17.
6. Baltayeva, I. T., Baltayeva, A. T., Axmedova, M. A., Axmedova, M. M., & Kazaqov, R. T. (2024). USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING. *Modern Science and Research*, 3(2), 709-718
7. Boltayeva, I. T., Boltayeva, A. T., Axmedova, M. A., Axmedova, M. M., & Kazoqov, R. T. (2024). PERIODS OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION. *Modern Science and Research*, 3(2), 561-569.
8. Baltayeva I., Baltayeva A., Tursunova N. Unique reproduction is away from revealing literary success. *Vidyabharati international interdisciplinary research journal TURKEY*. ([http://www.viirj.org/specialissues/indexing : ESCI \(Web of Science\) 2021/SP2108/SP2108.html](http://www.viirj.org/specialissues/indexing%3A%20ESCI%20(Web%20of%20Science)2021/SP2108/SP2108.html))
9. Baltayeva I. Drip the role and importance of tradition in literary succession (On the example of the work of Abdulla Qahhor). *South Asian Academic Research Journals (SAARJ)*. *ACADEMICIA. An International Multidisciplinary Research Journal*. Impast Factor-SJIF-2021.10.

10. Baltaeva A., T. Amanlikova N.R. Computer interaction with students in language teaching //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – T. 2432. – №. 1. – S. 060025.
11. Baltayeva A. T. Designing lessons aimed at teaching students to critically evaluate the personality of the heroes of the work of fiction //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 3. – S. 947-952
12. Baltayeva A. T. Shaping the critical thinking of pupils at literature lessons //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 7. – №. 10. – S. 6-8.
13. Baltayeva A., Xalikberdiyeva N. FORMATION OF CULTURAL COMMUNICATION IN RUSSIAN-SPEAKING GROUPS //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 20.
14. Boltayeva O., Pirnazarova S. THE EXPRESSION OF TRUE HUMAN FEELINGS IN ALISHER NAVOI'S EPIC " FARHAD AND SHIRIN" //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – T. 1. – №. 24.
15. Baltayeva A. T. SHE'R KISHI RUHINING SEROHANG SOZI //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2023. – T. 2. – №. 15. – S. 81-84
16. AnadjanTadjibayevna B. Importance of Distance Education Today //Miasto Przyszłości. – 2024. – T. 46. – S. 191-194